

SPECIAL ISSUE

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

Journal of Culture and Art

**КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ**

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

MUXAMEDOVA Madina Ashurovna*O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi
“San’at nazariyasi va tarixi” kafedrası
katta o‘qituvchisi***Kurbonova Dilnoza Mo‘ydinjon qizi***“San’at nazariyasi va tarixi” kafedrası
“San’atshunoslik” yo‘nalishi
talabasi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.11320052>

MUXTOR ASHRAFIY IJODIDA “TEMUR MALIK” BALETI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kompozitor Muxtor Ashrafiy ijodi va u tomonidan yaratilgan o‘zbek milliy baletlarining tahlili, bosqich jarayoni, milliy balet san’atining insonga ta’siri haqida ma’lumotlar berilgan. O‘zbek baleti san’ati rivojida rus baletmeyster va kompozitor tomonidan o‘zbek mumtoz raqsi va baleti rivojida asos yaratildi. Yangi baletlar sahnalashtirish uchun mumtoz raqsnı professional darajada o‘zlashtirgan mutaxassislar lozim bo‘ldi. Balet san’ati rivojlantirish va shu asnosda balet teatri masalasi keng qo‘yildi.

Kalit so‘zlar: balet, musiqa, libretto, kompozitor, teatr, xoreografiya, baletmeyster, milliylik, tahlil, obraz, asar.

БАЛЕТ “ТИМУР МАЛИК” В ТВОРЧЕСТВЕ МУХТАРА АШРАФИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены сведения о творчестве композитора Мухтара Ашрафия и анализ созданных им узбекских национальных балетов, сценического процесса, воздействия национального балетного искусства на людей. В развитии узбекского балетного искусства основу для развития узбекского классического танца и балета заложил русский балетмейстер и композитор. Для постановки новых балетов требовались специалисты, владеющие классическим танцем на профессиональном уровне. Широко обсуждался вопрос развития балетного искусства и в этом контексте вопроса о балетном театре.

Ключевые слова: балет, музыка, libretto, композитор, театр, хореография, балетмейстер, национальность, анализ, образ, произведение.

BALLET “TEMUR MALIK” IN THE WORK OF MUKHTAR ASHRAFI

ANNOTATION

This article presents information about the work of composer Mukhtar Ashrafiy and an analysis of the Uzbek national ballets created by him, the stage process, and the impact of national ballet art on people. In the development of Uzbek ballet art, the foundation for the development of Uzbek classical dance and ballet was laid by the Russian choreographer and composer. To stage new ballets, specialists who knew classical dance at a professional level were required. The issue of the development of ballet art and, in this context, the issue of ballet theater was widely discussed.

Key words: ballet, music, libretto, composer, theater, choreography, choreographer, nationality, analysis, image, work.

1970 yilda qo'yilgan bir aktli baletlar orasida “Temur Malik” baleti ajralib turadi. Professor Muxtor Ashrafiy musiqasi, O'zbekiston xalq artisti Ibroxim Yusupov sahnalashtirgan. Mazkur simfonik poyema-balet prologli 3 kartinadan tashkil topgan. Librettosini Sadridin Ayniyning shu nomli qissasi asosida Muqaddima Ashrafiy yaratgan [1, 2].

Temur Malik o'z qo'shini bilan safardan qaytadi va ona yurti Movoraunnahrning vayron bo'lgan holatiga ko'zi tushadi. Temur Malik dushmani mahv etish uchun qo'shin yuboradi. Osoyishta shahar. Tong. Shahar hali uyquda, biroq qo'riqchilar orasida faqat sevishtanlarga uxlamagan. Temur Malikning o'g'li Mardon va uning kelini Zarina yugurib chiqadi. O'g'li bilan uzoq ayriliqdan keyingi uchrashuv ham uni og'ir o'ylardan xalos qilmaydi. Bahor kelishi munosabati bilan o'tkazilayotgan bayramda yoshlar shodu-xurramlik qilishadi. Yetib kelgan qo'riqchilardan biri mash'um xabarni yetkazadi: Chingizxon qo'shini yaqinlashib qolgan. Temur Malik mudofani tashkil etadi.

Bostirib kirish. O'z yo'lida hamma narsani vayron qilgan Chingizxon qo'shini Xo'jandni o'rab oladi. Chingizxon qo'shinlari safi orta boshlaydi. Temur Malik dushman qo'shining o'rtasiga hujum qilishga qaror qiladi va bevosita Chingizxonga zarba berishga urunadi. Yakkama-yakka kurashda Chingizxon Temur Malikka qarshi turolmaydi hamda uning farmoniga binoan keksa lashkarboshini o'ldiradilar.

Kurash davom etadi. Shahar vayron qilingan. Temur Malikning o'g'li Mardon jon talvasasidagi Zarinani qo'lida ko'tarib keldi. Zarinani o'limi oldidan Temur Malikning qilichini olib Mardonga beradi. Mardon atrofida ko'plab jangchilar yig'iladi. Ular dushman bilan kurash olib borishga, hech qachon bosqinchilar qo'lga tushmaslikka qasam ichadilar.

Temur Malik (XII asr oxiri-XIII asrning 1-yarmi)-Xorazmshoh Muhammad hukmronligi davrida Xo'jand hokimi, Jaloliddin Manguberding yaqin safdoshi, mo'g'ullar istilosiga qarshi kurash olib borgan sarkarda, xalq qahramoni, 1219-yilning dekabrda 3 kunlik jangdan keyin Banokatni egallagan Aloh no'yon boshliq 5 ming kishilik mo'g'ul qo'shini Xo'jandni qamal qilishga kirishadi.

Temur Malik ilgariroq har ehtimolga qarshi Sirdaryo o'rtasidagi orolda, suv 2 shoxga bo'linib oqadigan joyda, bir mustahkam qal'a qurdirib qo'ygan edi. Mo'g'ul qo'shini son va qurol-aslaha jihatdan ustun bo'lgani bois shaharni mudofaa qilish qiyinlashadi. Natijada, Temur Malik 1000 kishilik otryadi bilan 1220-yilning aprelda orolga ko'chib o'tadi va tezlikda qal'ani jangga tayyorlashga kirishadi. Shahar va qal'a atrofini dushman halqa qilib o'rab oladi. Manjaniqdan otilgan toshlar orolga yetmagandan so'ng mo'gullar xo'jandlik yoshlar va ilgari olingan asirlardan hashar tarzida foydalanishga qaror qiladilar [3].

Taxminan 50 ming hasharchi tevarak atrofdan tosh, shox-shabba va xashak keltirib daryoga tashlaydi, mo'g'ullarning 20 ming kishilik qo'shini esa jangga kirishadi. Temur Malik usti namat hamda sirkali loy bilan suvalgan, o'q otish uchun darichalari bor kemalar yasatadi. Kunda tongda har ikki tomonga 6 tadan kemada suzib kelib, yovga qirg'in keltiradi. Oxir-oqibat, vaziyat taranglashgach, Temur Malik orolni tashlab ketishga majbur bo'ladi. U qolgan askarlari va yuklari ortilgan 70 qayiqda Sirdaryoning quyi oqimi bo'ylab suzib ketadi.

Barchinlig'kent (Qizil o'rdadan taxminan 50 km jan.da bo'lgan) yaqinida mo'g'ullar daryoni to'sib qo'yadilar. Temur Malik qirg'oqqa tushib, dushman bilan jang qiladi. Ko'p talafot berib, yolg'iz o'zi Qizilqum cho'li orqali 1220-yilning yozida Xorazmga yetib keladi. Askar to'plab Jo'jixon qo'shiniga kuchli zarba beradi.

Kasba (Yangikent) shahrini mo'g'ullardan ozod qiladi, ammo saltanatda yuzaga kelgan mushkul siyosiy vaziyat tufayli Xorazmni tark etadi. Temur Malik 1221-1232 yillar davomida Sulton Jaloliddin bilan birgalikda mo'g'ullarga qarshi kurash olib boradi. Jaloliddin halokatidan keyin o'z yurtiga qaytadi. Ma'lum vaqtdan so'ng Temur Malik mo'g'ullar tomonidan qo'lga olinadi va qatl qilinadi [4].

Ushbu baletda o'z Vataniga sadoqat, mehr-muhabbat ko'rsatilgan bo'lib, bosh qahramon Temur Malik bu kurashga boshchilik qiladi, shafqatsiz Chingizxonga munosib qarshilik ko'rsatadi. Spektaklning qimmatini shundaki, unda Markaziy Osiyo xalqlarining tarixiy o'tmishi sahifalari qahramonlar obrazi orqali ko'rsatiladi. Ushbu baletni ko'rish jaryonida Temur Malikning ona yurtiga hamda u yerda yashab kelayotgan xalqiga bo'lgan mexr-muhabbati tufayli hech qanday xavf-xatardan qo'rqmay janga kirishib bir necha ming kishilik qo'shinni mag'lub qilganining guvohi bo'lasiz.

Muxtor Ashrafiy yaratgan baletlari o'zining mazmum-mohiyati va tarixiyligi bilan ko'plab baletlar orasida alohida ahamiyatga ega. Chunki, Muxtor Ashrafiy har bir baletni yaratishdan oldin undagi har bir detalga, musiqasiga, ritmiga, mazmuniga alohida e'tibor qaratgan. Shu boisdan u yaratgan baletlar hozirgi kunga qadar ijro etilib kelinmoqda.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Alisher Navoiy, Mukammal asarlarto‘plami, 8j., T., 1991; Xurshid, Tanlangan asarlar, T.,1967.
2. Alisher Navoiy, Mukammal asarlarto‘plami, 8j., T., 1991; Xurshid, Tanlangan asarlar, T.,1967.
3. Демидов А. Золотой век Юрия Григоровича. - М.: Алгоритм, Эксмо, 2007.- 432 с.-3000 экз.-ISBN 5-699-19631-5.
4. Muxamedova M. Jahon va o‘zbek Xoreografiya san’ati tarixi. T.:2021 yil.
5. Красовская В. Героическая легенда // Ленинградская правда: газета. - Л., 1961. -№ 28 марта.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz